

QICHITQI O'TNING DORIVOR XUSUSIYATLARI

Fayzullayev Jahongir Shavkat o'g'li¹

Zuxriddin Urmonovich Mamatqulov²

¹Toshkent farmatsevtika instituti Sanoat farmatsiyasi fakulteti
Sanoat farmatsiyasi yo'nalishi 3-kurs talabasi

²Toshkent farmatsevtika instituti Sanoat farmatsiyasi
fakulteti dekani, dotsent, farmatsevtika fanlari
bo'yicha falsafa doktori Ilmiy rahbar

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6513264>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 20-aprel 2022

Ma'qullandi: 25- aprel 2022

Chop etildi: 30- aprel 2022

KALIT SO'ZLAR

qichitqi o't, urtica, yurak-qon kasalliklari, immunitet tanqisligi, askorbinka, anemiya

ANNOTATSIYA

ushbu maqolada Qichitqi o't va uning xalq tabobatida keng qo'llanilishi, unda ekstrakt olish va foydali xususiyatlari, tarkibi va tarqalishi haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Qichitqi o'ti - qichitqi o'tlar oilasiga mansub ko'p yillik o'simlik. O'simlik deyarli butun dunyoda o'sadi. Qichitqi o'ti asrlar davomida ishlatilgan. Uni iste'mol qilishgan, teriga surtishgan, o'simlik choyi sifatida ichishgan va hatto mato tayyorlash uchun ishlatilgan. Qichitqi o'ti dorivor o'simlik sifatida hali ham xalq tabobatida qo'llaniladi. Qichitqi o'tining salomatlik uchun eng muhim xususiyati uning tanasini toksinlardan tozalash, immunitetni mustahkamlash va qon aylanishini yaxshilash qobiliyatidir. O't buyraklarni himoya qiladi va o't pufagi gormonal faollikni tartibga soladi va diabet rivojlanishining oldini oladi.

Gullaydigan qichitqi o'ti (*Urtica*) - qichitqi o'ti oilasining vakili. Ushbu zot 50 dan ortiq turli xil turlarni birlashtiradi. Yovvoyi tabiatda ularni ikkala yarim sharning mo'tadil mintaqalarida uchratish mumkin. O'rta kengliklarda qichitqi o'ti, ninachilar yoki ninachilar deb ataladigan

qichitqi o'ti (lat. *Urtica urens*) va uchburchak qichitqi o'ti (lat. *Urtica dioica*) eng keng tarqalgan. Ushbu turlarga mansub o'simliklar juda qimmatli dorivor va oziq-ovqat xom ashyosidir, shuningdek, ulardan xlorofill sanoat miqyosida olinadi, bu farmatsevtika va parfyumeriya sanoatida keng qo'llaniladi.

Qichitqi o'ti **artritda** og'riqni kamaytiradi. O'simlik tarkibidagi antioksidantlar yallig'lanishni kamaytirishi aniqlandi. Qichitqi o'ti ekstraktini olish yoki teriga surtish osteoartrit og'rig'ini yengillashtiradi.

Yurak va qon tomirlariga ta'siri. O'simlik qon aylanishini normallantiradi va yurak-qon tomir tizimining sog'lig'ini yaxshilaydi, chunki u temir va S vitaminiga boy. Shuningdek, u ko'p miqdorda kaliyni o'z ichiga oladi, bu arterial spazmni yengillashtiradi va insult xavfini kamaytiradi.

Tadqiqotlar shuni isbotladiki, qichitqi choyini muntazam iste'mol qilish yurak-qon tomir tizimidagi stress va stressni kamaytirishga yordam beradi. Qichitqi o'ti uzoq vaqt davomida yuqori qon bosimini davolash uchun ishlatilgan.

Limfa tizimiga ta'siri. Qichitqi o'ti tana uchun ideal detoksifikatsiya qiluvchi vositadir. Bu limfa tizimini rag'batlantiradi, buyraklarni toksinlardan tozalaydi.

Bronxlarga ta'siri. Qichitqi o'tining afzalliklari nafas olish kasalliklarini, jumladan, pichan isitmasi, astma va mavsumiy allergiyani davolash bilan bog'liq. Ushbu choyini muntazam iste'mol qilish allergiya va boshqa nafas olish muammolariga yordam beradi.

Oshqozon-ichak trakti uchun. Qichitqi o'tining shifobaxsh xususiyatlari shundaki, u ichaklarda ozuqa moddalarining so'rilishini yaxshilaydi. O'tning yallig'lanishga qarshi xususiyatlari hemoroidni davolashda qo'llaniladi.

Oshqozon osti bezi uchun ta'siri. Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, qichitqi o'ti qondagi qand miqdorini pasaytiradi, shuning uchun shifokorlar o'simlikni diabetga chalingan bemorlarning ratsioniga qo'shishni tavsiya etadilar.

Buyraklar va siydik pufagi uchun ta'siri. Qichitqi o'ti diuretik bo'lib, zararli kimyoviy moddalarni va ortiqcha suyuqlikni tanadan olib tashlashga yordam beradi. Bu o't, shuningdek, toksinlar tanasini tozalaydigan "bahor tonikasi" deb ham ataladi.

Reproduktiv tizim uchun ta'siri. Qichitqi o'ti ildizi prostata o'sishini oldini oladi. Bu kasallikda tez-tez peshob qilishni kamaytiradi.

Tabiat o'simlikka bergan boy vitamin va mineral tarkibga ega bo'lgan qichitqi o'ti inson tanasiga har xil muammolarni

yengishga yordam beradi. Yallig'lanish jarayonlari organizmda yuzaga keladigan, qo'shimcha ravishda, uning ish faoliyatini saqlab qolish uchun zarur bo'lgan moddalarning yetishmasligini to'ldiradi. Bu marganets, kaltsiy, fosfor, alyuminiy, selen, oltingugurt, temir, rux, bor va boshqa elementlarning manbai bo'lib, unda quyidagilar mavjud: taninlar; vitaminlar; pantotenik kislota; sirka kislotasi; kofe kislotasi; foliy kislotasi; formik kislota, gal kislotasi; fitonsidlar; gistamin; xlorofill; betain; likopen.

Qichitqi o'tining yosh barglari va ko'katlari limonga qaraganda ko'proq S vitamini o'z ichiga oladi, shu bilan birga ular karotin miqdori bo'yicha otquloq, dengiz shimoli va sabzidan qolishmaydi. Shuni ta'kidlash kerakki, o'simlikning shifobaxsh noyob xususiyatlari issiqlik bilan ishlov berish jarayonida yo'qolmaydi, quruq o't esa tabiiy birinchi yordam to'plamidir.

Qichitqi o'tining tanaga ta'siri. Bahor qichitqi o'z ichiga olgan barcha foydali moddalarni sanab o'tish qiyin (o'simlikning foydalari va zararlari ushbu maqolada tasvirlangan). U tabiatan yallig'lanishga qarshi, tonik ta'sirga ega, bundan tashqari, u qon ivishini yaxshilashga yordam beradi, bu gemostatik vosita sifatida kesmalar, yaralar va yaralar uchun juda qimmatlidir.

Anemiyaga ta'siri. O'simlik anemiya uchun vosita sifatida ham qo'llaniladi. Qichitqi o'ti (uning foydasi va zarari o'simlik tarkibidagi foydali moddalar bilan bog'liq) hayz ko'rishni osonlashtiradi va ko'z ostida paydo bo'ladigan qora doiralarni yo'q qilishga yordam beradi. Shuni ham ta'kidlash kerakki, kuchli gemostatik ta'sir ham foyda, ham zarar keltirishi mumkin. Tromboflebit, ateroskleroz, varikoz tomirlari bilan

og'rigan odamlarga va juda qalin qonga ega bo'lgan har bir kishiga qichitqi o'tidan foydalanish qat'iy man etiladi, chunki bu qon quyqalarini keltirib chiqarishi mumkin.

Boshqa narsalar qatorida, bu o'simlik mushak og'rig'i, siydik pufagi va jigar kasalliklari, siyatikaga qarshi vosita sifatida ishlatiladi. Qichitqi o'ti organizmdagi oqsil va uglevod almashinuvini rag'batlantiradi, shuningdek, yurak faoliyatini yaxshilashga yordam beradi. O't tarkibidagi karotinoidlar ko'rish funksiyasiga foydali ta'sir ko'rsatadi.

Immunitetni oshirishga ta'siri. Qichitqi o'tining organizm uchun foydalari va zarari uzoq vaqtdan beri odamlarni qiziqtiradi. O'simlik tarkibida mavjud bo'lgan organik kislotalar immunitetni oshirishga yordam beradi, umumiy mustahkamlash organizm. Qichitqi o'ti operatsiyadan keyin tananing tiklanishiga hissa qo'shadi, radiatsiyaga bardosh bera oladi, shuningdek to'qimalarni kislorod tanqisligidan himoya qiladi.

Umuman olganda, barcha energiya jarayonlarining borishini yaxshilagan

holda, qichitqi o'ti uglevod va oqsil metabolizmiga rag'batlantiruvchi ta'sir ko'rsatadi, shuning uchun tananing umumiy qarshiligi sezilarli darajada pasayganda surunkali kasalliklar uchun tez-tez tavsiya etiladi.

K vitamini qichitqi o'tni kuchli gemostatik xususiyat bilan to'ydiradi. K vitamini qon ivishini oshiradi va yallig'lanishga qarshi ta'sirga ega, bu qichitqi o'tidan tashqi foydalanish uchun ham, ichki bachadon, o'pka, buyrak, ichak va boshqa ichki qon ketish uchun ham yarani davolovchi vosita sifatida foydalanishga imkon beradi.

Qichitqi o'ti barglarida boshqa pigmentlar qo'shilmagan sof xlorofill ham mavjud. Xlorofil organizmga kuchli ogohlantiruvchi va tonik ta'sir ko'rsatadi, metabolizmni yaxshilaydi, ichaklar, yurak-qon tomir tizimi va nafas olish markazining ohangini oshiradi, shuningdek, ta'sirlangan to'qimalarning davolanishiga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Akbarov, N. (2021). Miraculous Biology. *International Journal of Academic Health and Medical Research*, 5(2), 96-97.
2. Sharofovna, K. I., & Ugli, A. N. A. (2021). Homocysteine: Effect on biochemical processes in the human body. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(4), 607-612.
3. Axtamjon o'g'li, A. N., & Kamolovna, M. M. (2021). CALENDULA AND ITS HEALING PROPERTIES. *Eurasian Journal of Academic Research*, 1(2), 1048-1050.
4. Sharofovna, K. I. Akbarov Nurislom Akhtamjon ugli.(2021). HOMOCYSTEINE: EFFECT ON BIOCHEMICAL PROCESSES IN THE HUMAN BODY. *EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH (ISSN 2181-2020)*, 1 (1), 992-996.

5. Ilhomovna, P. M. Akbarov Nurislom Akhtamjon ugli.(2021). ROSEHIP AND ITS HEALING PROPERTIES. *JournalNX-A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal*, 7 (04), 65–67.
6. Urmonovich, M. Z. (2021). CAPPARIS SPINOSA AND ITS HEALING PROPERTIES. *ResearchJet Journal of Analysis and Inventions*, 2(06), 240-242.
7. Akbarov, N. A. O. (2021). RED GINSENG AND ITS PHARMACOLOGICAL PROPERTIES. *Academic research in educational sciences*, 2(6), 776-781.
8. Ilhomovna, P. M. ROSEHIP AND ITS HEALING PROPERTIES.